

Laboratórna Diagnostika, XXIX, 2, 2024: 29–31

DIÉTNE STRATÉGIE PRI MANAŽMENTE DYSLIPOPROTEINÉMII A PRI PREVENCIÍ KARDIO-VASKULÁRNYCH CHORÔB DIETARY STRATEGIES IN THE MANAGEMENT OF DYSLIPIDEMIAS AND IN THE PREVENTION OF CARDIOVASCULAR DISEASES

Peter Minárik^{1,2,3}

¹Biomedicínske centrum SAV, Bratislava,

²Inštitút pre prevenciu a intervenciu, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava,

³Onkologický ústav sv. Alžbety, II. Rádiologická klinika LFUK a OÚSA, Gastroenterologické oddelenie, Bratislava

peterminarik57@gmail.com

SÚHRN

Personalizované liečebno-preventívne intervencie na individuálnej aj populačnej úrovni patria medzi základné a významné opatrenia smerujúce k podpore normalizácie parametrov lipidového metabolizmu a k manažmentu dyslipidémii (DL). Metabolický syndróm (MetS) je súborom metabolických rizikových faktorov charakterizovaných viscerálnou obezitou, hypertenziou, hyperglykémiou (inzulínová rezistencia), dyslipidémiou (hypertriacylglycerolémia) a nízkou hladinou HDL cholesterolu. Úprava životného štýlu, najmä stravovacích návykov, je hlavnou terapeutickou stratégiou liečby a manažmentu DL a MetS. Špecifické úpravy stravy, medzi ktoré patrí najmä zlepšenie kvality potravín a zmena distribúcie jednotlivých makronutrientov, preukázali priaznivé účinky na jednotlivé parametre DL a MetS. Pri porovnaní viacerých nutrične reštrikčných diét s dietetickými stratégiami zameranými na komplexné zmeny v stravovacích vzorcoch, vedecké dôkazy podporujú viac zmeny celkových stravovacích režimov než zameranie sa na jednotlivé nutrienty. Zo všetkých diétnych stratégií zameraných na zlepšenie MetS sa najviac vedeckých prác venovalo používaniu stredomorskej diéty a diéty na zastavenie hypertenzie (Dietary Approaches to Stop Hypertension, DASH). Stále však platí, že zníženie energetického príjmu v strave spolu so zavedením, resp. zvýšením fyzickej ak-

tivity patria medzi najdôležitejšie opatrenia pri komplexnom manažmente MetS. Práca sumarizuje zásadné stravovacie a nutričné opatrenia pri manažmente DL, ktoré prinášajú oficiálne odporúčania Európskej kardiologickej spoločnosti a Európskej spoločnosti pre aterosklerózu (2019).

Kardio-vaskulárne choroby (KVCH), ktorých hlavnou súčasťou sú aterosklerotické KVCH (ASKVCH), sú v Európe každoročne príčinou viac než 4 miliónov úmrtí. Prevencia sa definuje ako koordinovaný súbor opatrení na úrovni jednotlivca i populácie a ich cieľom je v tomto prípade eliminovať alebo minimalizovať KVCH. Význam prevencie ASKVCH je nesporný a mal by sa poskytovať na individuálnej ako aj populačnej úrovni. Strava a výživa patria medzi dôležité rizikové faktory ischemickej choroby srdca. Medzi ďalšie rizikové faktory súvisiace s **výživou patrí obezita, vysoký krvný tlak, nekontrolovaný diabetes mellitus 2. typu a strava s vysokým obsahom nasýtených mastných kyselín (MK)**. Naopak strava s nízkym obsahom nasýtených MK, s vysokým obsahom vlákniny a rastlinných potravín a zníženým príjmom kuchynskej soli môže výrazne znížiť riziko vzniku kardio-vaskulárnych chorôb). Medzi stravovacie a nutričné opatrenia zamerané na zníženie rizika ASKVCH spadá veľa konkrétnych opatrení, medzi ktoré patrí napríklad vylúčenie alebo obmedzenie vypráňaných pokrmov, obmedzená konzumácia spracovaných

a najmä ultraspracovaných potravín, obmedzená konzumácia rafinovaných obilnín a ich náhrada celozrnnými obilnými výrobkami, obmedzená konzumácia červeného mäsa a ich náhrada chudým hydinovým mäsom a rybami, vylúčenie údenín z červeného mäsa, ako aj viacero **ďalších opatrení**. Práca sumarizuje zásadné stravovacie a nutričné opatrenia pri prevencii KVCH, ktoré prinášajú oficiálne odporúčania Európskej kardiologickej spoločnosti o prevencii KVCH (2021).

Implementácia programov, stratégií a intervencie v záujme zvyšovania potravinovej a nutričnej gramotnosti populácie patrí medzi najdôležitejšie opatrenia zamerané na zlepšenie stravovania v záujme prevencie a komplexnej liečby MetS a ASKVCH. V snahe o takúto implementáciu je dôležité nielen zvyšovať stravovacie znalosti ľudí, ale pozitívne meniť aj ich stravovacie postoje a stravovacie správanie.

Kľúčové slová: metabolický syndróm; stravovacie vzorce; stredomorská diéta; DASH diéta; kardio-vaskulárne choroby; mastné kyseliny; vláknina; implementácia

ABSTRACT

Personalized treatment and preventive interventions at the individual and population levels are among the basic and important measures aimed at supporting the normalization of lipid metabolism parameters and the management of dyslipidemias (DL). The metabolic syndrome (MetS) is a set of metabolic risk factors characterized by visceral obesity, hypertension, hyperglycaemia (insulin resistance), dyslipidaemia (hypertriglycerolaemia), and low HDL cholesterol. Modification of lifestyle, especially dietary habits, is the main therapeutic strategy for the treatment and management of DL and MetS. Specific dietary modifications, which mainly include improving the quality of food and changing the distribution of individual macronutrients, have shown beneficial effects on individual parameters of DL and MetS. When comparing multiple nutrient-restrictive diets with dietary strategies aimed at comprehensive changes in dietary patterns, scientific evidence supports more changes in overall dietary patterns than focusing on individual nutrients. Of all the dietary strategies aimed at improving MetS, the use of the Mediterranean diet and the Diet to Stop Hypertension (DASH) have received the most sci-

entific work. However, it is still true that the reduction of energy intake in the diet together with the introduction or increasing physical activity are still among the most important measures in the comprehensive management of MetS. The lecture summarizes essential dietary and nutritional measures in the management of DL, which are provided by the official recommendations of the European Society of Cardiology and the European Society for Atherosclerosis (2019).

Cardiovascular diseases (CVD), the main part of which are atherosclerotic CVD (ASCVD), are the cause of more than 4 million deaths in Europe every year. Prevention is defined as a coordinated set of measures at the individual and population levels, and their goal in this case is to eliminate or minimize CVD. The importance of ASCVD prevention is indisputable and should be provided at the individual as well as the population levels. Diet and nutrition are important risk factors for ischemic heart disease. Other nutrition-related risk factors include obesity, high blood pressure, uncontrolled type 2 diabetes mellitus, and a diet high in saturated fatty acids (SFA). On the contrary, a diet with a low content of saturated micronutrients, with a high content of fibre and plant foods and a reduced intake of table salt can significantly reduce the risk of developing cardiovascular diseases (CVD). Dietary and nutritional measures aimed at reducing the risk of ASCVD include many specific measures, which include, for example, the exclusion or limitation of fried foods, limited consumption of processed and especially ultra-processed foods, limited consumption of refined cereals and their replacement with whole grain cereal products, limited consumption of red meat and their replacement with lean poultry meat and fish, exclusion of red meat sausages, as well as several other measures. The lecture summarizes essential dietary and nutritional measures for the prevention of CVD, which are provided by the official recommendations of the European Society of Cardiology on the prevention of CVD (2021).

The implementation of programs, strategies and interventions in order to increase the food and nutrition literacy of the population is one of the most important measures aimed at improving diet in order to prevent and comprehensively treat MetS and ASKVCH. In the pursuit of such an implementation, it is important not only to increase people's dietary knowledge, but also to positively change their dietary attitudes and dietary behaviour.

Key words: metabolic syndrome; dietary patterns; Mediterranean diet; DASH diet; cardiovascular diseases; fatty acids; fibre; implementation

REFERENCES

- 1. 2019 ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias: lipid modification to reduce cardiovascular risk. In European Heart Journal (2020) 41, 111–188. doi:10.1093/eurheartj/ehz455**
- 2. 2021 ESC Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice. In European Heart Journal (2021) 42, 3227–3337. doi:10.1093/eurheartj/ehab484**